

«ДЕМИШЛЕР» ШЕЖИРЕСИНДЕ МИФОЛОГИЯЛЫҚ ОБРАЗЛАР

Отениязов Полат Жуманиязович

Ўзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты үлкен илимий хызметкери,
филология илимлери бойынша (PhD) философия докторы

Эжинияз Қосыбай улының «Демишлер» атлы шығармасы шежире формасында жазылған. Онда дүньяның, тиришиликтің пайда болуы, Адам атаның, пайғамбарлардың, олардың сахабаларының тууылығы, олардың күш-күдирети, адамзаттың халық болып қәлипесіуі, қарым-қатнастары сөз етилген.

Шайыр:

«Әуелха дүньяға келди бәнижан,
Елли мың жылдан соң пәний демишлер.
Инси-жинси, жанлы-жансыз бар инсан,
Адам – кәрұан, дүнья – сәрұан демишлер».

Бунда «бәнижан» дегенде адамзат, адам әулады нәзерде тутылған. Ал, инси-жинси дегені жин-жыпыр, шайтан сыяқлы мифлик образлар сүүретленген. «Қураны кәрим», «Хәдис», «Инжил» (Библия) сыяқлы кәраматлы кітаптарда да тиришиликтің пайда болуы, адамзат пенен бирге оларға зыян тийгизетуғын жауыз мақлұқлардың да жүзеге келиуі сыяқлы көринислер сәулеленген. Шайыр усы халық аўызекі дәретпелеринен утымлы пайдаланып, шығарманың көркемлігін арттырған. Эжинияздың дәретпелерінде, атап айтқанда, «Демишлер» шығармасында мифологиялық образлар басым орынды ийелейди.

«Мифологиялық образ – бул көбинесе әдебиятта хәм искусствода пайдаланылады. Яғный, мифтің сюжети тийкарында дәретілген көркем образлар. Мифологиялық образлар әйемгі грек әдебиятында Геракл, Прометей, Антей образларын дәретиуде әдебият сол дәуірдегі мифке сүйенеди. Халықтың турмысына диннің келиуі менен христиан, мусылман диний кітаптарында мифке диний мазмун болды» [Ахметов С., Бахадырова С., 1992. – 62].

Фольклортаныуда мынадай мағлыұматлар ушырасады: «Мифлер хәм мифлескен әпсаналардың қахарманлары жаратыушылар, жаратыушы қудайлар, әпсанауий пайғамбарлар, гейпара ғайрытәбийий күшлер ғана болуы мүмкин. Мифлердің объектлери бизди қоршаған тәбият әлеми – аспанның, аспан денешелеринің, жердің, хәр қыйлы тәбият хәдийселеринің пайда болуы себеплерин, тиришилигимиз ушын зәрүрлі болған жанлы-жансыз жаратылыстың (дарақ, көл, дәрья, теңиз, тау, от, хауа хәм т.б.) пайда болуы дәреклерин түсиндириуі менен ажыралып турады. Мифлердің дәслепкі басқышларының объектлери антропоморфлық өзгешеликлери менен де көринеди. Онда Адам Ата, Хауа Ене, Нуу хәм Сүләйман пайғамбарлар мәдений қахарманлар сыпатында тиришиликти баслаушылар, оны қорғаушылар хәм қәлиплестириушілер образларында көринеди. Мифлердің руұхый орталығымыздағы ұазыйпасы сол өзлери пайда болған дәуір талаптарына ылайық хәм белгили бир жәмийетлик тәсирлердің нәтийжесинде пүткіл болмыстың жаратылыс себеплерин түсиндирип бериуден ибарат. Мифлер басым көпшилигі қара сөз (проза) түрінде, атқарыушылары «хақыйқат» деп тапқан, бөртгирме сюжетлер жәрдемінде образлары идеалластырылған гиперболизмлердің хәм фантазиялық пикирлеулердің эпикалық нәтийжелерин өз мазмунларына жәмлестиреди. Оның идеялық өзгешеликлери, бул дүньяға келип жасау несип еткен адамлардың өзлери тиришилик етип атырған болмыстың сырларын билиу, оларды қәдирлеу, хұрметлеу, жақсы менен жаманды ажыратып үйрениу сыяқлы түсиниклерінде айқын көринеди» [Қарақалпақ фольклоры, 2014. – 5-6].

Буны Эжинияз шайырдың мына қатарларынан да сезинемиз:

Қүдирети күшлидур не қылса субхан,
Көптен соң жаратты топырақтан инсан.
Кими кәпир болды, кими мусылман,
Бәршениң атасы Адам демишлер.

Субхан бул – Алла-таала, жаратыушымыз саналады. Оның күш-күдиретинің шеги жоқ. Ол – әлемдегі барлық жанлы хәм жансыз нәрселердің жаратыушысы, тийкарын салыушы. Шайыр адамлардың топырақтан жаратылғанын, қандай динге сыйынуыын, олардың барлығы Адам ата-ның перзентлери екенлігін түсиндиреди.

Мүнәууәр яратты ай менен күнди,
Руұзы-шәб дийерлер күн менен түнди.
Тауқы ләнет шайтан мойнына минди,
Аның аты Иблис шайтан демишлер.

Бул орында «мүнәууәр» нур шашып турыушы, нурға толы, рәушан, жарқын мәнилерин билдиреди. Яғный, ай менен күн жарқырап, пүткіл тиришилик ийелерине нур төгіп турыуын шайыр атап өткен. «Руұзы-шәб» болса, кеше-күндиз, күни-түни мәнилерин билдиреди. Тауқы-ләнет – жаза сыпатында гүнәкардың мойнына кийгизип, құлпырып қоятуғын мойынтырық. Яғный, Иблис, шайтан сыяқлы мақлұқтар тауқы-ләнет пенен жазаланады. Бул мифлик образлар шайырдың қатарларында оғада үлкен шеберлік пенен сүүретленген.

Дәрғахынан қуұды жырақ, даш болды,
Хақтың хәмири билен бу не иш болды.

Адам менен шайтан сонда қас болды,
Сол себептен бизге душман демишлер.

Иблис, жин-шайтанлар – жаратыушының дәрғайынан қууылып, Жерге жиберилгени, адамзат пенен бирге жасап қиятырғанлығы шайырдың кеуил-кеширмелеринен өткен.

Абыл, Қабыл дөрөп Адам, Хауадан,
Нууқы, Нәбий, Шийиш кешти дуньядан,
Билмем, нешше мың жыл кешти арадан,
Бул дунья бир пәний заман демишлер.

Әжинияз Адам Ата хәм Хауа Енеден дөрелген пайғамбарлар, тунғыш адамлар, олардың тууылыуы, өмир сүриуи тууралы дереклерди келтирген.

Қарун көзи дунья-малдан тоймады,
Луқман хәким мың жылғаша өлмеди.
Сонша өмир бир зәрреше болмады,
Соңы бул дуньяның әрман демишлер.

Қарун бул – адамзат тарийхындағы ең бай-дәулетли адам. Оның байлығының шеги жоқ, жер жүзи халқын баға алатуғын тулға. Шайыр бунда, хәттеки, Қарун да байлығына қанаат етпегенлигин, адамзаттың нәпси жаман екенлигин түсиндирмекши болған. Хәким Лукман (Улықпан) медицина илимин жақсы меңгерген, узақ жасаған болса да өмир бәрибир тез арада өтип кетип, әрман болып қалыуын шайыр атап өткен.

Бул жәхәнға бина болған төрт хаттаб,
Қуръан, Таурат, Забхур, Инжил дәуир хаб.
Инсанларға куда берсин деп инсап,
Шәриятқа хызмет еткен демишлер.

Шайыр адамлар арасында белгили болған кәраматлы китаптар, бул шығармалардың тәлим-тәрбиядағы орны, әхмийети тууралы ой-пикирлерин билдирген.

Мусылманлар тутып қуръан тәғбирин,
Мухаммед үмметі куда бирлигин.
Шуның билен жууып кеуилдиң кириң,
Хақ хәмирин машғул еткен демишлер.

Бунда Әжинияз ислам дини хәм Қуръан китабы, Мухаммед пайғамбардың күш-күдиретин, адамлардың исенимин атап өткен.

Гәп айтсам келеди сөзлер дәмбе-дәм,
Көпдур алғанларым хаяттан илхам.
Әлий ибн Әбиу Тәлиб Шәрияр хәм,
Диндарлықтан шейит кеткен демишлер.

Өтмиште белгили, уллы уламалар жасаған хәм олар адамларға тәлим-тәрбия беріуде устазлық еткен, инсаниятты кәмилликке ийтермелеген. Шайыр усындай уламалардың бири хаққында дерек келтирген.

Нешше әсир өтип кеткен арадан,
Әўладлары туранларға тараған.
Алтын Орда хәжетине жараған,
Дин мусылман күн кеширген демишлер [Әжинияз, 2014. – 197-202]

Әжинияз тек суфизм тәлийматының ири ўәкили болып қалмастан, тарийхты жақсы билген дөретиуши тулға да саналады. Ол өтмиштеги Алтын Орда дәуириндеги халықтың турмысын да атап өткен.

Шайыр Мухаммед пайғамбар, оның сахабалары Әбиўбәкир, Омар, Осман, Әлий, Бийпатма-ның пири Фатима тууралы да айта кетип, олардың күш-күдиретине тәрийп берди.

Әжинияз Қосыбай улы ислам динин жетик меңгерген, молла дәрежесине жеткен уллы тулға саналады. Ол араб, парсы, түркий тиллерди меңгерип, сол тиллерде жазылған әдебиятларды оқып, терең билимге ийе болған.

«Барлық көркем өнердің анасы – халық дөретиушилиги. Барлық миллий мәдениет, миллий әдебиет фольклор зәмийнинде пайда болған. Соған қарап биз айта аламыз: Әжинияздың пүткіл дөретиушилигин камал таптырған зәмийннің бириншиси – қарақалпақ халық көркем өнери... Әлбетте, Әжинияз фольклорды, оның мотивлери менен сюжетин туурыдан-тууры алған емес. Ол бәринен бурын халық поэзиясының әжайып традицияларын дөретиушилик пенен өзлестирди» [Пирназаров, 2022. – 30-31] деп жазды әдебиетшы алым Ә.Пирназаров.

Әзербайжан алымы Н.Мамедов Әжинияз Қосыбай улының шығармаларында халық ауызеки дөретиушилигинің хасыл үлгилери бар екенлигин атап өтті [Мамедов Н., 2015. – 226-231].

Улыўма алғанда, Әжинияз Қосыбай улының «Демишлер» шежиресинде мифологиялық об-разлар шебер сәулеленген. Бул мәселе фольклортаныўда, әдебиеттаныўда үйренилиуи тийис.

ӘДЕБИЯТЛАР

- 1.Ахметов С., Бахадырова С. Фольклорлық терминлердің қысқаша сөзлиги. – Нөкис: Билим, 1992. 152 б.
- 2.Қарақалпақ фольклоры. – Нөкис: Илим, 2014. – 560 б.
- 3.Әжинияз. – Нөкис: Илим, 2014. – 248 б.
- 4.Пирназаров Ә. Әдебиетшы, сыншы, алымның Әжиниязтаныў илими. – Нөкис: Авангард баспа, 2022. – 228 б.
- 5.Мәммәдов Низами-Тәгисой. Қарақалпақ әдәбиyyати. – Баки: Elm va tahsil, 2015. – 456 б.